

MALAKAVIY O'QUV AMALIYOT JARAYONIDA BO'LAJAK TARBIYACHILARNI KASBIY KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VA RAQAMLI DAVRDA BOLALARNI CHET TILIGA O'RGATISHNING AHAMIYATI

Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna

Nizomiy nomidagi TDPU "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi,

ramozonovabahoroy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918726>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada pedagogika oliy ta'lim muassasalarida malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning chet tilini bilishi, amaliyot jarayonida mashg'ulotlarda, o'yin faoliyatida qo'llay olishining turli usullari, raqamli davrda chet tilini ta'lim jarayonida dolzarbligi, bo'lajak tarbiyachilarni malakaviy amaliyot jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalana olishi hamda maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini o'rgatish bo'yicha tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Malakaviy amaliyot, haq to'lanadigan ishlab chiqarish amaliyoti, bilim, konikma, malaka, tarbiyachi.*

***Аннотация.** В данной статье представлены рекомендации по знанию иностранного языка будущими воспитателями в процессе повышения квалификации в педагогических вузах, различным способам его применения в учебно-игровой деятельности, актуальности иностранного языка в образовании в цифровую эпоху, использованию цифровых технологий в процессе профессиональной практики будущих воспитателей и обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста.*

***Ключевые слова:** квалификационная практика, оплачиваемая производственная практика, знания, навыки, квалификация, педагог.*

***Abstract.** This article presents recommendations on the knowledge of a foreign language by future educators in the process of qualifying training in pedagogical higher educational institutions, various ways of applying it in training, game activities, the relevance of foreign language in education in the digital era, the use of digital technologies in the process of professional practice of future educators and teaching foreign languages to preschool children.*

***Key words:** creativity, pedagogical-educational book, culture, knowledge konikma qualification.*

Mamlakatimizda malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetentsiyalarini rivojlantirish metodikasi, ularda vatanga muhabbat tuyg'usini, oilaga, o'z xalqining milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlariga hurmat bilan munosabatda bo'lish, atrof-muhitga ehtiyotkor munosabatni shakllantirish; raqamli texnologiyalar rivojlangan davrda bola shaxsini shakllantirish, uning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ijtimoiy tajriba orttirishini ta'minlash, jamiyatga moslashishi va boshlang'ich ta'limga, chet tilini o'zlashtirishga tayyorligini ta'minlash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarni joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetentsiyalarini rivojlantirish, egallangan bilim, ko'nikma va malaka, amaliy faoliyat tajribasini kundalik hayotiy vaziyatlar va o'quv jarayonida foydalanish layoqatini

o'zida ifoda etuvchi kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish metamaqsad sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli davrda tilning o'rni malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetentsiyalarini rivojlantirish metodikasi ularning aqliy, axloqiy va jismoniy rivojlanishi uchun poydevor vazifasini bajarib, ilmiy-tabiiy dunyoqarashni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. AQSh, Germaniya, Angliya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Rossiya kabi rivojlangan davlatlarda maktabgacha yoshdagi bolalarni hamkorlikdagi faoliyatga maqsadli yo'naltirish, tarbiyalanuvchilarda bilishga qiziqishni shakllantirishda rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish, bolalardagi individual qiziqishni ijtimoiy rag'bat bilan uyg'unlashtirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, raqamli davrda malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni chet tilini bilishi, kasbiy kompetentsiyalarini rivojlantirish, zamon talablaridab kelib chiqib chet tilini o'rgatish metodikasini rivojlantirish jarayonida tizimli-modulli yondashuv asosida joriy etib borish amaliyoti alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-4623-conli Qarorida pedagogik ta'lim sohasini yanada takomillashtirishga oid ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish uyg'unligini ta'minlash orqali ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlarda o'quv-bilish faoliyatini samarali rivojlantirish kabi ustuvor yo'nalishlar muhim vazifa sifatida belgilab berildi¹. Shundan kelib chiqib, maktabgacha yoshdagi bolalarni chet tiliga o'rgatishda bo'lajak tarbiyachining roli muhimdir. Bu faoliyatni olib borishda bo'lajak tarbiyachilar malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida pedagogik faoliyatni o'rganish jarayonlarida olib boradi.

Malakaviy amaliyot - o'quv jarayonining nazariy bilimlarni mustahkamlash, amaliy ko'nikma va uchun o'tkaziladigan amaliyot turi hisoblanadi. Malakaviy amaliyoti mazmuni uning reja-jadvali va dasturlari bilan belgilanadi

Haq to'lanadigan ishlab chiqarish amaliyoti - kasbiy malakaga va ish tajribasiga ega bo'lish maqsadida amalga oshiriladigan hamda talabani bakalavriat ta'lim yo'nalishi (magistratura mutaxassisligi) o'quv rejasiga muvofiq ish beruvchida mavjud bo'lgan bo'sh (vakant) o'ringa ishga qabul qilishni nazarda tutuvchi kasb tayyorgarligiga oid o'quv jarayonining amaliy qismi².

Bo'lajak tarbiyachilar amaliyot o'tash jarayonida ikkinchi til o'qituvchisi va tarbiyachi bilan hamkorlikda bilim, ko'nikmalar oladi. Amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni ikkinchi tilni bolalarga o'rgatish eng muhim afzalliklaridan biri bilimlarni shaxsiylashtirish qobilyatidir. Raqamli ta'lim texnologiyalar yordamida maktabgacha ta'lilm tashkilotida bo'lajak tarbiyachilar har bir bolaning o'ziga xos ta'lim uslubi, sur'ati va qiziqishlariga mos keladigan individual dars rejalarini yaratishi mumkin. Bo'lajak tarbiyachilar, shuningdek, o'z tezligida, o'z vaqtida va o'zlari xohlagan muhitda o'rganish imkonini beruvchi ko'plab onlayn resurslar va vositalardan foydalanishlari mumkin. Bunday faoliyat maktabgacha yoshdagi bolalarni raqamli texnologiya o'rganishni yanada qiziqarli va interaktiv xolda amalga oshiradi.

Bo'lajak tarbiyachidan chet tilini samarali o'rgatish uning metodikasini bilishni taqazo etadi. Bu birinchi navbatda, chet tili o'qitish metodikasini chuqur bilishi va maktabgacha ta'lim

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.02.2020 yildagi PQ-4623-son Qarori

² Vazirlar Mahkamasining Oliy ta'lim tashkilotlari talabalarining iqtisodiyot tarmoqlari korxonalarida haq to'lanadigan ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish tartibi to'g'risida Nizom Toshkent sh., 2024-yil 8-yanvar, 11-son Qarori

tashkiloti tarbiyachisi va ikkinchi til o'qituvchisidan turli usullarni o'rganishi lozim bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni chet tiliga o'rganishi bo'lajak tarbiyachilarda quyidagi maqsadlarni ko'zda tutadi:

- Bo'lajak tarbiyachilarda kelajak kasbiy faoliyatlari uchun nazariy zamin yaratish;
- Ularni chet tili qonuniyatlari, usullari, vositalariva tashkiliy shakllari bilan tanishtirish;
- Bo'lajak pedagoglarga chet tili ta'limining nazariy masalalarini ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida amaliyotda samarali va ijodiy qo'llashni o'rgatish

Bu jarayonda bo'lajak tarbiyachilarda chet tilini o'qitish metodikasi kursi 3 qismda o'rganadi:

1. Chet tili o'qitish metodikasining nazariy asoslari
2. Til materiali hamda nutq faoliyatining turlari, chet tilidagi nutqni tinglab tushunish, gapirish, o'qitish va fikrni yozma ravishda bayon qilishni o'rgatish.
3. Chet tili o'qitish jarayonini tashkil qilish.

Uzluksiz ta'lim tizimida chet tillarni o'rgatishga talab kuchaydi. Bu esa bo'lajak tarbiyachidan chet tilini yaxshi bilishi va amaliyot jarayonida qo'lay olishini talab etadi. Madaniyatlararo muloqotda chet tili o'rganish ehtiyoji kuchaydi va davr talabiga aylandi. Mutaxassislar tadqiqotlari asosida olingan xulosalardan kelib chiqib, maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tilini bilish jarayonlari ijtimoiy ta'sirlar asosida shakllanadi. Bo'lajak tarbiyachilar malakaviy amaliyot jarayonida bolaning yosh xususiyatlarini inobatga olishlari kerak. Asosan maktabgacha yosh davridan boshlab bolaning mustaqil faoliyatlari, nutqi rivojlanadi, chet tilni tez o'zlashtirish xususiyatlari takomillashadi. tarbiyachilar bolalarni ona tili vac het tilini parallel o'zlashtirishiga, bolalarda idrok qilish, tahlil qilish, tushunish, qiyoslash kabi ko'nikma va malakalarni hosil qilishni turli zamonaviy usullarini bilishlari lozim.

Bugungi zamon talabi raqamli davrda tilning o'rni nihoyatda muhimdir. Maktabgacha ta'limda zamonaviy mashg'ulot xonalari raqamli qurilmalar, interaktiv doskalar va bo'lajak tarbiyachilar, pedagoglar hamda tarbiyalanuvchi bolalar uchun virtual munozaralar, viktorinalar va o'yinlarda qatnashish imkonini beruvchi onlayn platformalar bilan jihozlanishi zamon bilan hamnafas bo'lishdan iborat. Ushbu vositalar nafaqat o'rganishni qiziqarli qiladi, balki tarbiyachilarg, bo'lajak pedagoglarga ma'lumotni yaxshiroq saqlashga yordam beradi va ularning tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshiradi. Ta'limda raqamli texnologiyaning yana bir muhim jihati hamkorlik va muloqotni kuchaytirish qobiliyatidir. Google Classroom, Microsoft Teams va Zoom kabi onlayn platformalar yordamida malakaviy amaliyot o'tayotgan bo'lajak tarbiyachilarning jismoniy joylashuvidan qat'i nazar, loyihalar ustida hamkorlik qilishlari, hujjatlarni almashishlari hamda bir-birlari va bolalar bilan muloqot qilishlari mumkin. Bu bo'lajak tarbiyachilarga hamkorlikda samarali ishlash, fikr almashish va bir-biridan o'rganish imkonini beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, raqamli davrda tilning o'rni, bo'lajak tarbiyachilarning kelajakda o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lishda dolzarb ahamiyatlidir. Bo'lajak tarbiyachilar yashirin qobiliyatlarini namoyon etishlari uchun ularning iqtidor darajasini hisobga olgan holda chet tilini har tomonlama o'qitilishi va rivojlanishi kerak. Zamonaviy raqamli texnologiyalar rivojlangan davrda, malakaviy amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning chet tilini yaxshi bilishi pedagogik kreativligi yuqori darajadagi malakaga ega ekanligini, natijada pedagogik ijodiy faoliyat yanada samarali va muvaffaqiyatli bo'lishini nazarda tutadi. Bundan kelib chiqadiki, raqamli davrda tilning o'rni ijodkor shaxsining rivojlanishini uzluksiz jarayon

deb hisoblash va malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachida chet tilini o'rni kelajak uchun qo'yilgan poydevorning tayanchidir.

Raqamli texnologiyalar rivojlangan davrda bo'lajak tarbiyachilarning chet tilini bilishi, o'z pedagogik faoliyatlarida qo'llay olishi kasbiy kompetentsiyasini muvaffaqiyatli shakllantirishning asosiy sharti – ularning o'quv, ilmiy va kasbiy faoliyatini samarali boshqara olishi uchun asosdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 apreldagi Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3651-sonli Qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 05.04.2018 y., 07/12/3651/1007-son, 01.10.2018 y., 07/18/3955/1978-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019 y., 07/19/4312/3106-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" Farmoni.
4. "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 22.12.2020 yildagi 802-son
5. SH Sadikova. TYPES AND CONTENT OF PICTURE ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Science and Innovation*. 2022. 760-764.
6. Sadriddinovna, R. B. (2022, October). SIGNIFICANCE OF DEVELOPING STUDENTS'LEARNING COMPETENCIES IN THE PRACTICE. In *Archive of Conferences* (pp. 35-37).
7. 6. Djamilova, N. N., Terekhova, O. E., & Kim, I. N. (2018). THEORETICAL AND PRACTICAL STATE OF DEVELOPMENT OF INITIATIVE IN STUDENTS. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 7(63), 127-132.
8. Sadriddinovna, R. B. (2022). FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS'LEARNING COMPETENCIES IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE. *Thematics Journal of Education*, 7(4).
9. Рамозонова, Б. С., & Абдумуминова, Д. (2023, March). ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. In *E Global Congress* (No. 3, pp. 1-5).